

Comments

Μερικές φορές υπάρχουν κολλήματα και αντιπερισπασμοί

Δεν γνωρίζω πως είναι τα δια ζώσης μαθήματα, για αυτό σε μερικές ερωτήσεις δεν απάντησα.

Η επικοινωνία περιορίζεται περισσότερο απ'ότι δια ζώσης μαθήματα, υπάρχουν περισσότεροι αντιπερισπασμοί εξ αποστάσεως αλλά πολύ βολικά σε σχέση με την μετακίνηση

πιο άνετα ωστόσο για τα εργαστήρια είναι μια καταστροφή καθώς ακόμα και που τα περάσα στο προηγούμενο εξάμηνο ενιωθα ότι δεν καταλαβα τίποτα και δεν έμαθα τίποτα παραπάνω

αποστάσεως πολύ, για τον λόγο ότι μου αφήνει περισσότερο χρόνο να εργαστώ. Για όλα αυτά τα μαθήματα δια ζώσης είναι ακρως ανωτερα, για τον λόγο της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρωπων

καλύτερη επιλογή για να μην θέτουμε την υγεία μας σε ρίσκο

άνεση και καθαριότητα του σπιτιού μου. Επίσης δεν χρειάζεται να χάνω χρόνο στις μετακινήσεις τον οποίο αξιοποιώ μετά τη λήξη του μαθήματος ώστε να ξαναδιαβάσω όσα σημείωσαμε όσο ακόμα είναι "φρέσκα". Τέλος το να συμμετέχω στο μάθημα ή να κάνω ερωτήσεις είναι πολύ πιο

και μετά την άρση των περιορισμών περί συνωστισμού- διότι δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να έχουν φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας για οποιονδήποτε λόγο, να μη χάνουν την ευκαιρία να παρακολουθούν.

να διατίθεται ως επιλογή και μετά την άρση των περιορισμών περί συνωστισμού- διότι δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να έχουν φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας για οποιονδήποτε λόγο, να μη χάνουν την ευκαιρία να παρακολουθούν.

Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν φόβητρο για τον ορθώς προετοιμασμένο

και γενικά νομίζω ότι τα οφέλη είναι πολλά περισσότερα από τα δια ζώσης όπως κέρδος χρόνου, χρημάτων και αντικειμενικά ζούμε στο 2020 θα έπρεπε και προ Covid εποχής να είχαμε τις

δεν χαλάω λεφτά και δεν κουράζομαι (έχω μάθημα 9 το πρωι θα ξυπνήσω 8.30 και όχι 6 για να πάρω τρένο) 2. Αφού δεν μετακινούμαι έχω χρόνο για διάβασμα αλλά και για να δουλέψω όποτε τύχει 3. Το μάθημα είναι αρκετά ικανοποιητικό και εύκολα προσβάσιμο 4. Το σημαντικότερο : μειώνεται η εξάπλωση του ιού Μακάρι και στο μέλλον να γίνονται καποια μαθήματα με αυτόν τον τα θεωρω απαραίτητα για την αντιμετώπιση της τρεχουσας υγειονομικης κρισης

και πτώσης του δικτύου.Αποτέλεσμα χάνονται κομμάτια του μαθήματος ή ακόμα και το υπολοιπο μάθημα.

δεν προσφέρουν κοινωνικοποίηση, βολέυσουν μέχρι να μάθω οδήγηση

να παρακολουθήσω το μάθημα

για τα εξ αποστασεως μαθηματα θελω ποιο πολες ασκησεις και για τις εξ αποστασεως εξετασεις δεν μου φτανει ο χρονος για τις ασκησεις + οτι δυσκολα θεματα για να μην αντοιγραφουν περισσοτερο χρονο στην εξεταση διοτι ειναι παραλογο ενας μαθητης να λυει 4 θεματα μεσα σε μια ωρα ενω στην αιθουσα την ιδια ποικιλια θεματων την λυνουν σε δυο... ειναι απλως παραλογο

δεν χρειαζεται με τις ωρες να παραμενω στην σχολη ωστε να ξεκινήσει το επομενο μαθημα.Επισης με βολευσουν γιατι μενω 1 ωρα μακρια το οποιο γινεται μιαιμιση ωρα εαν τα λεωφορια αργησουν.Βεβαια δεν το ιδιο με την φυσικη παρουσια του καθηγητη και εμενα στην ταξη **αλλα μετα απο 12 και βαλε χρονια σε αιθουσες εχω βαρεθει την ολη διαδικασια** σε εναν σημαντικο βαθμο.Τα εργαστηρια ειναι ενας λογος που θα πηγαينا στην σχολη γιατι δεν γινεται να γινουν απο αποσταση εκτος εαν ειναι αυτο του προγραμματισμου η καποιο αλλο που γινεται μεσω

το καλύτερο θα ήταν ένας συνδυασμός εξ αποστάσεως και από κοντά μαθήματα

λίγα άτομο πρακτικά δεν γίνεται εξ αποστάσεως. Για τις εξετάσεις εσείς οι καθηγητές δημιουργείτε παράγοντες όπως λιγότερο χρόνο κτλ.. ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά τα αποτελέσματα που περνάτε. Θεωρώ ότι βάση των συνθηκών γίνονται κατα μεγάλο ποσοστό εφικτές οι εξ αποστάσεως

βιασμένη από τη μεριά των καθηγητών όταν παραδίδουν το μάθημα, να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της διαλέξης ξανά και όχι μόνο ανεβασμα σημειώσεων στο e-class. Στις εξετάσεις να υπάρχει περισσότερος χρόνος για την επίλυση των θεμάτων

χρωστάω κάποια μαθήματα και τώρα που βρισκόμαστε σίτι είμαι σε θέση να τα παρακολουθώ όλα. Επίσης παίζει μερικό ρόλο κι ότι μένω 1,5 ώρα μακριά από την σχολή.

παραδίδεται κατά την εξέταση εξ' αποστάσεως, αλλά και από εργασίες μέσα στο εξάμηνο, έτσι ώστε να μην έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο η αντιγραφή κατά την εξέταση και να αδικούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα μέσα στο εξάμηνο.

διαφορετικά θέματα). Τα μαθήματα εξ' αποστάσεως σε γενικές γραμμές είναι αρκετά βολικά, καθώς δεν έχεις μετακίνηση προς και από την σχολή (και κάθε αίθουσα για κάθε μάθημα). Η πολυθρόνα μου είναι σίγουρα πιο άνετη από τα ξύλινα καθίσματα στα οποία πονάς και ιδρώνεις. Η θερμοκρασία είναι όπως πρέπει (σε αντίθεση με την σχολή). Φυσικά δεν είμαστε τεχνολογικά έτοιμοι για να πούμε ότι είναι το ίδιο αποτελεσματικά. Το teams γονατίζει και δεν σηκώνει να έχουμε όλοι ανοιχτές κάμερες, πολλοί καθηγητές ακόμα δυσκολεύονται να εγκλιματιστούν και αναγκάζονται να μιλάνε σε μία οθόνη, πράγματα αναμενόμενα και δικαιολογημένα. Αλλά κάτι τέτοιο εν τέλει χρειαζόταν, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε αφορμή να μάθουμε λίγο καλύτερα τέτοιες μεθόδους διδασκαλίας. **Φυσικά μου λείπει η κοινωνικοποίηση στην σίτιση (ειδικά η μανιταρόσουπα) και το τίσσο στην καφετέρια, αλλά όλο αυτό το κάνουμε για έναν απώτερο**

αποφεύγεται το "βουητό" και οι μεγάλες αποστάσεις πινακα-φοιτητή στις μεγάλες αίθουσες, αλλά παράλληλα μειώνεται η κοινωνικοποίηση των φοιτητών.

να φύγει ο κορονοϊός.

άτομο που περνάει αρκετή ώρα μπροστά στον υπολογιστή νιώθω πιο κοντά στο χώρο μου και έχω μεγαλύτερη όρξη για παρακολούθηση ακόμα και σε μαθήματα που δεν μου άρεσαν. **Φυσικά η κούραση των ματιών είναι φανερή μετά από 5-6 ώρες συνεχόμενου μαθήματος όμως πολλοί καθηγητές βρίσκουν αρκετούς τρόπους να εμπλουτίσουν τις διαδικτυακές διαλέξεις του με μαθήματα με έχουν βοηθήσει να μην νιώθω τόσο άβολα / αγχωμένα**

μέχρι να τελειώσει όλα αυτά με τον κορονοϊο καλό θα ήταν να κάνουμε εξ αποστάσεως.

παρακολουθείς από όπου θες . Πιο γρήγορες σημειώσεις με screenshot και σχόλια πάνω στην εικόνα ή με εγγραφή αν επιτρέπεται . Τέλος το 80% των μαθημάτων έχουν ευκολότερη εξέταση πλέον σε σχέση με τις αίθουσες (για μένα βολικό) .

μένει μακριά από την σχολή! Η παρακολούθηση γίνεται κάτω από καλύτερες συνθήκες από αποψη συγκέντρωσης κ εστίασης του μαθηματος. Αρνητικό είναι ότι εξαιτίας της μη φυσικής παρουσίας αναπτύσσεται δυσκολότερα διαπροσωπική σχέση μεταξύ καθηγητή κ φοιτητή κ μεταξύ φοιτητών. Οι εξετάσεις έχουν διαφορετική φιλοσοφία μεταξύ των δυο διαδικασιών με θετικά κ αρνητικά κ στις δυο περιπτώσεις. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά από το Πανεπιστήμιο σε σχέση με τις μεθόδους για την αδιαβλητότητα στην εξ'αποστάσεως εξέταση. Σε βάθος χρόνου θεωρώ που μπορούν να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικές σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Οι απαντήσεις

ΔΙΝΟ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

τα εργαστήρια εξ'αποστάσεως δεν έμαθα και πολλά πράγμα...

Βέβαια, τα εργαστήρια είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται δια ζώσης. Σαν μηχανικοί, οι θεωρίες δεν φτάνει και η θεωρητική υλοποίηση των πειραμάτων μέσω προσομοιώσεων δεν μας

Για εμένα δεν υπάρχει κάποια διαφορά, εξ'αποστάσεως ή στην αίθουσα για εμένα είναι το ίδιο. αίθουσας που γινόταν. **Ο κόσμος στην αίθουσα ήταν αρκετός και έτσι χανόταν η συγκέντρωση μου και δεν κατάφερα ούτε να δω στον πίνακα ούτε να ακούσω καθαρά τον διδάσκοντα.** εμφανίζεται μερικές φορές με την σύνδεση του internet , όπου ορισμένες φορές υπάρχουν διακοπές με αποτέλεσμα να χάνουμε ορισμένα σημεία του μαθήματος . Τέλος θα ήταν βολικό αρκετά να γίνεται κάποια βιντεοσκόπηση του μαθήματος (ίσως οι φοιτητές να απαντούσαν σε

εργασίες που καταθέταμε από το σπίτι ,επειδή αυτή τη φορά περισσότεροι καθηγητές προτίμησαν να μας βάζουν εργασίες στο σπίτι σε σχέση με άλλες χρονιές. Επιπλέον στις εξ αποστάσεως εξετάσεις παρόλο που περισσότερες φορές τα θέματα ήταν μεγαλύτερης δυσκολίας ,μας δινόταν η ευκαιρία να έχουμε ανοιχτές σημειώσεις κάτι το οποίο σε συνδυασμό με συνεπές διάβασμα και

διαλέξεις και αυτό σε βοηθάει ειδικά όταν έχεις κι άλλες δουλειες. Τα εξ αποστάσεως εργαστήρια είναι αστεία.

εχω την θεληση για παρακολουθηση αλλα δεν μπορω να συγκεντρωθώ

Στα εξ αποστάσεως μαθήματα, οι σημειώσεις είναι αποθηκευμένες ήδη (συνήθως) σε ηλεκτρονική μορφή, απαλλάσσοντας τον μαθητή από τη διαδικασία καταγραφής τους

Τα μαθήματα σε αίθουσα είναι πιο αποτελεσματικά και αυτό είναι που αποζητάμε οι μαθητές.

Χάλια

υπερκαλυπτουν τα δια ζωσης μαθηματα

συγκριτικη χρήση τους σε μια πανεπιστιμιακη ημερα αισθανομαι πτωμα

Τα εργαστήρια οπωσδήποτε με φυσική παρουσία

καθημερινότητας εφόσον κερδίζω χρόνο με την παραμονή μου στο σπίτι και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιώ τα μέσα για να μετακινηθώ. **Όμως είναι λυπηρό το γεγονός άμβλυνσης της κοινωνικοποίησης των φοιτητών και αυξάνεται ραγδαία η ενασχόληση με τα τεχνολογικά μέσα (**
Χάλια

μαθήματα. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, όλα τα μαθήματα να έχουν ξεκινήσει και πολλοί να μην έχουν κάνει τουλάχιστον ένα από αυτά.

μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του μαθήματος (πχ διακοπές στον ήχο, κακή σύνδεση, κακή ποιότητας κάμερα)

είναι φίλος μας, η οθονη δεν μας προσφερει την επικοινωνια που εχουμε οταν βρισκομαστε face to face με τους υπολοιπους συμφοιτητες. Είναι απλα μια ευκολη λυση την οποια αποδεχομαστε γιατι μας εχει βολεψει με το να κανουμε οτι αλλο θελουμε πισω απο το μαθημα με ανεση, στη ζεστη μας, με τον καφε

βαθύτερο σκοπό την αποστασιοποίηση των ανθρώπων, σε γενικότερο πλαίσιο από αυτό του κορονοϊού, καθώς και την προσήλωση τους σε μια οθόνη για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της

γνώση χρήσης της τεχνολογίας του ,αλλά και και στην προσβασιμότητά που έχει στο κατάλληλο "hardware" που μπορεί να υποστηρίξει τα διαδικτυακά μαθήματα. χωρίς προβλήματα.

τα εργαστηρια δεν είναι δυνατόν να γίνονται εξ αποστάσεως παραπάνω. Παρόλα αυτά, η δια ζώσης παρουσία πάντα αποτελεί την καλύτερη λύση και για μας τους φοιτητές και για τους διδάσκοντες, κατ'εμέ

εξετασεις.Λογο του γεγονοτος οτι πρεπει να είναι πολυ καθαρα γραμμενα τα θεματα ωστε ο διδασκοντας να μπορεί να τα διαβασει(αφου είναι σε φωτογραφια οι απαντησεις) και η μετατροπη των φωτογραφιών σε pdf τρωει καποιον χρόνο απο την εξεταση.Τελος καποιοι καθηγητες δινουν σχολή,όμως προκύπτουν πρακτικά προβλήματα και κατα την πάροδο του εξαμήνου αλλά και κατα την εξεταστική με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσλειτουργίες και στους συναδέλφουςμου

Όμως, με βάση τα σημερινά δεδομένα θεωρώ πως τόσο οι θεωρίες όσο και τα εργαστηριακά μαθήματα ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν εξ αποστάσεως. Τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινά και καλό είναι να μην μπει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο. Επιπλέον, πολλά άτομα όπως κι εγώ έχουμε στην οικογένεια μας ανθρώπους οι οποίοι κατατάσσονται στις ευπαθείς ομάδες και όπως καταλαβαίνετε η παρουσία μας στο Πανεπιστήμιο και η επαφή μας με τόσα άτομα αυξάνει τις πρωτόγνωρη περίοδο. Δεν πιστεύω ότι το θέμα είναι αν προτιμάμε τα μαθήματα εξ αποστάσεως ή δια ζώσης γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Κατά την γνώμη μου, **μέσω της παρακολούθησης των μαθημάτων στην αίθουσα είναι δυνατή η καλύτερη συγκέντρωση του φοιτητή καθώς γνωρίζει ότι όλοι οι συμφοιτητές ασκούν την ίδια προσπάθεια για να κατανοήσουν το μάθημα όπως εκείνον.** Από την άλλη πλευρά, στα διαδικτυακά μαθήματα **η πορεία της τηλεδιάσκεψης είναι πολλές φορές μονότονη.** Δεν φταίει ούτε ο καθηγητής, ούτε ο φοιτητής για αυτό. Είναι λογικό να χρειάζεται να υπάρχει ησυχία κατά την διάρκεια του μαθήματος. Αυτό κάποιες φορές, δεν βοηθά τον φοιτητή να συγκεντρωθεί απόλυτα και να καταγράψει όσα χρειάζεται από την παράδοση. Είναι αρκετά σημαντικό που δεν υπάρχει η ανάγκη για μετακίνηση προς και από την σχολή βέβαια. Επίσης, η πορεία της εξέτασης κατά τις δύο εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με διαφορετικές συνθήκες για τις οποίες υπάρχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία. Προσωπικά, πιστεύω ότι σε πρακτικά μαθήματα θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος συγκρίνονται με τη διδασκαλία στην αίθουσα. Το μόνο θετικό με τα εξ αποστάσεως είναι ότι μπορούμε να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω και εξοικονομούμε χρήματα από τα εισιτήρια μεταφορών. Κατά τα άλλα, τα μαθήματα στην αίθουσα έχουν μεγάλο προβάδισμα, καθώς **εκτός του ότι η εκπαίδευση είναι πολύ καλύτερη μας βάζει σε ένα πιο αυστηρό πρόγραμμα, ειδικά εμάς που μένουμε μόνοι μας και έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε.** Παραδείγματος χάριν, εγώ συνήθιζα να πηγάνω για ψώνια όταν γυρνούσα από τη σχολή και τώρα μου είναι πιο δύσκολο να το κάνω, γιατί περνάω τον περισσότερο χρόνο στο σπίτι με αποτέλεσμα να μην είμαι σε εγρήγορση και έτσι να απαιτείται περισσότερη ενέργεια από μέρους μου να μπώ σε πρόγραμμα. Το ξέρω ότι ακούγεται λίγο χαζό αλλά είναι η πραγματικότητα. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι πως **αυτή η αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας έχει επηρεάσει όλη τη καθημερινότητά μας, με αποτέλεσμα να μην είμαστε τόσο παραγωγικοί.** Καλά στα **εργαστήρια δεν θα αναφερθώ καθόλου, καθώς η κατάσταση με τα εξ αποστάσεως είναι γελοία.** Κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει η επιλογή του εξ αποστάσεως (εκτός βεβαια από εργαστήρια που όντως δεν μειώνεται η ποιότητά τους με τα εξ αποστάσεως πχ προγραμματισμός κτλ) και όλα να γινότουσαν κανονικά με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προφανώς. **Εξάλλου, δεν νομίζω πως τα εργαστήρια θα είναι αυτά που θα κάνουν τον κορονοϊό να εξαπλωθεί παραπάνω. Μιλάμε για εργαστήρια της τάξης των 12 ατόμων με τήρηση μέτρων προστασίας.** Αν είναι τα εργαστήρια τόσο επικίνδυνα τότε να μην πηγαίνουμε επίσης ούτε για ψώνια, να μη βγαίνουμε καθόλου έξω και κατ' επέκταση να μην χρησιμοποιούμε τα μέσα, να μη βλέπουμε κανέναν γνωστό μας, να κλείσουν όλες οι υπηρεσίες και πάει λέγοντας. Σε καμία περίπτωση δεν λέω πως δεν πρέπει να προσέχουμε όλοι, αλλά άλλο να προσέχουμε και άλλο να είμαστε υπερβολικοί σε επίπεδο που γινόμαστε παράλογοι. **Όταν όλοι η κοινωνία έχει συμφωνήσει εμπράκτως ότι οι απαραίτητες μετακινήσεις ωφείλουν να γίνονται, νομίζω πως όλοι πρέπει να κάνουμε το ίδιο, γιατί ακόμα και αν πούμε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό οπότε θα πάρουμε άλλες αποφάσεις, δεν θα έχει κανένα απολύτως όφελος, αφού κατά κύριο λόγο η υπόλοιπη κοινωνία ακολουθεί άλλο τρόπο**

platforms, άλλοι δυσκολεύονται το οποίο είναι απολύτως δεκτό. μια καλύτερη οργάνωση ίσως βοηθούσε λίγο την τάξη και την δυσκολία που μπορεί να έχει ένας καθηγητής. π.χ η αναλυσή και το δίκτυο πολλές φορές δεν είναι επαρκείς στην περίπτωση που κάποιοι καθηγητές γράφουν στον

δρομολογίων, **χρειάζομαι 2 ώρες για να έρθω στη σχολή και άλλες δύο για να γυρίσω προφανώς, κάτι που μου κοστίζει πολύ χρόνο και ενέργεια μέσα στην ημέρα.** Το κακό τώρα είναι ότι έχει χαθεί η αλληλεπίδραση **μεταξύ φοιτητή-καθηγητή** κάτι το οποίο καθιστά το μάθημα δυσκολότερο και για τους δύο. Όσον αφορά τις **εξετάσεις** σε αρκετά μαθήματα το γεγονός ότι έγιναν από απόσταση

καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα δια ζώσης. Ωστόσο αφού το σύστημα λειτουργεί έτσι θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο μέχρι το τέλος του εξαμήνου διότι δημιουργούνται προβλήματα στους φοιτητές από επαρχία κυρίως λόγω

ολων μας) είναι **ενας συνδιασμος τοσο του εξ αποστασεως οσο και του δια ζωσης, αναλογα τις απαιτησεις του μαθηματος (πχ εργαστηρια η θεωριες με ολιγαριθμα τμηματα)**

διδαχτική ώρα, καθώς ταυτόχρονα με 6-12 ώρες μποστρα απο μία οθόνη, βαραίνει και την σωματική αλλά και την ψυχολογική μας υγεία. Επίσης δεν υπάρχει κίνητρο για συγκέντρωση. του μαθήματος, καθώς η ποιότητα της εικόνας μερικές φορές δημιουργεί δυσκολίες στους φοιτητές (χωρίς φυσικά να είναι ευθύνη του κάθε διδάσκοντα)

εχουν αρνητικη βαθμολογια

Η βοήθεια από φίλους και γνωστές του αντικειμένου είναι τεραστία...στις τελικές εξετάσεις!!!!

τα δια ζώσης μαθήματα , δεν πιστεύω πως είναι σοφό να επιστρέψουμε στις αιθουσές εν μέσω πανδημίας και επίσης δεν προκειται να είναι τόσο ευχάριστα δια ζώσης τα μαθήματα με την χρήση των απαραίτητων μετρών αποστασιοποίησης

πιστευω οτι αν γυρισουμε τον χρονο πισω πριν τον ιο θα διαλεγα τα εξ αποστασεως ,υπο κανονικες συνθηκες θα προτιμουσα τα μαθηματα δια ζωσης

βελτιωθει η κατασταση του κορωνοιου

μαθήματα που εξετάστηκα. Με την αφορμή την αποφυγή της αντιγραφής κατά την εξέταση, όμως το αποτέλεσμα σε εμένα ήταν η αύξηση του άγχους και μείωση της απόδοσής μου κατά την εξέταση. Δεν κατάφερα να λύσω αρκετά θέματα λόγω της έλλειψης χρόνου (εξέτασης).

εξοπλισμό, ταχύτητα δικτύου-συνδεσιμότητα, ήσυχο περιβάλλον κλπ , προκειμένου να καταφέρει να αντικαταστήσει -έστω και σε μικρό βαθμό- την ζωντανή μετάδοση μαθημάτων και διαλέξεων. Ωστόσο, προσωπικά λαμβάνω υπόψη ,στη σύγκριση των δύο τρόπων διεξαγωγής των μαθημάτων, και άλλους παράγοντες όπως την απόσταση από τη σχολή, την μείωση της σωματικής κούρασης και των περιορισμό των "δαπανών" σε κόμιστρα. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν δύσκολη την ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στους δύο τρόπους, καθώς από τη μια πλευρά εξοικονομείται χρόνος (στη μεταφορά από το σπίτι στη σχολή και αντίστροφα), κούραση (πολύ πρωινό ξύπνημα, ορθοστασία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αποφυγή ακραίων καιρικών φαινομένων) και χρήματα (το αντίτιμο του μηνιαίου εισιτηρίου, πιθανώς και από κάποιο έκτακτο γεύμα) και φυσικά άγχος (αν θα προλάβω τα δρομολόγια των μέσων , τη διάλεξη αν υπάρξει καθυστέρηση κα), ενώ από την άλλη πλευρά εξασφαλίζεται η ποιότητα του μαθήματος (δεν παρουσιάζονται διακοπές στην ομιλία λόγω σύνδεσης, υπάρχει αμεσότητα και παραστατικότητα, βλεμματική επαφή μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων), η καλύτερη και πιο ευχάριστη παράδοση (**όλοι οι φοιτητές μαζευόμαστε με**

αποστάσεως μαθήματα προσφέρονται ως μία βολική λύση. Ωστόσο, η κοινωνικοποίηση και η άμεση επαφή που παρέχει η διδασκαλία στους χώρους των πανεπιστημίων, κατά τη άποψή μου,

ίδιο ενδιαφέρν

τους φοιτητες που ειναι σε ευπαθεις ομαδες η ζουν μαζι με αυτες.

χρόνος σε τεχνικά ζητήματα, σύνδεση και απαντήσεις ερωτήσεων που έχουν να κάνουν με τον τρόπο εκπαίδευσης.

τιποτα απολυτος . απλα θελουμε την αιθουσα

πιστεύω ότι τα εξ αποστάσεως μαθήματα δεν με ικανοποιούν όπως το μάθημα στην αίθουσα.

Στην αρχή φάνηκαν ευπρόσδεκτα αλλά στην συνέχεια άρχισαν να κουράζουν πολύ. αποτυχει ενα εξαμηνο και μαλλον θα αποτυχω και αλλο ενα παρ'ολη την προσπαθεια που εχω κανει να ειμαι συνεπης και να διαβαζω. η εξ αποστασεως εκπαιδευση δυστυχως ειναι οτι χειροτερο εχει υπαρξει στην ακαδημαικη μου πορεια, μιλωντας προσωπικα παντα. Σας ευχαριστω που μας δωσατε την ευκαιρια να εκφραστουμε σχετικα με το συγκεκριμενο ζητημα.

καθηγητή προκειμένου να λύσουν όλες τους τις απορίες, κάποια μαθήματα χρειάζονται να πραγματοποιούνται σε μεγάλους πίνακες με σκοπό να είναι πιο κατανοητά και τέλος κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών εξετάσεων το χρονικό διάστημα που απαιτείται είναι λιγότερο με

(πικ) της συγκέντρωσης όπως δια ζώσης σε αυτά που πριν δεν καταλάβαινα. εξ αποστάσεως εξετάσεις: Πρέπει να σκανάρω τα γραπτά μου,(με έναν EPSON 10-15ετίας) να τα ελένξω, να τα αποθηκεύσω στον υπολογιστή μου, να τα ανεβάσω σε σελίδα μετατροπής PDFS TO PDF ώστε να γίνουν ένα αρχείο(θέλει 2-3 προσπάθειες για να δουλέψει), να ελένξω αν μετατράπηκαν (όλα),

από το σπίτι, δεν συγκρίνονται ποιοτικά με τις δια ζώσης διαλέξεις.

λόγω κορονοϊού, δεν είναι δυνατή η διδασκαλία τέτοιας φύσης. Θεωρώ ότι γίνεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και ότι οι καθηγητές προσπαθούν ίσως και περισσότερο τώρα παρά στην τάξη. Το μόνο πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω θα ήταν πως στην εξέταση εξ αποστάσεως υπάρχει πολύ παραπάνω άγχος από μεριάς των φοιτητών και δε θεωρώ ότι υπάρχει κατανόηση

Ειλικρίνα είναι ότι χειρότερο

Οι ανθρωποι είναι ένα κοινωνικό ον, η απόσταση βοηθάει την κατάσταση με τον ίδιο αλλά σίγουρα όχι τον ίδιο τον άνθρωπο. **Το να μιλάς σε μια οθόνη είναι για εμένα σαν να μιλάς σε ένα τοίχο.**

δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα δια ζώσης. Στις εξ'αποστάσεως εξετάσεις, σε κάποια μαθήματα, στην προσπάθεια να αποφευχθεί η αντιγραφή αφήνεται ελάχιστος χρόνος για τις απαντήσεις, με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ δύσκολη η εξέταση. (Δε δημιουργείται αυτό το

μαθήματα εξ αποστάσεως είναι αναγκαία λύση. Δεν υποκαθιστούν το δια ζώσης μάθημα. Οστόσο δεν θα ένιωθα άνετα να βρίσκομαι σε έναν χώρο με μεγάλο αριθμό ατόμων

Year of enrollment ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 1=ONLINE,
5=ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ, 0=no
preference

2020	0
2020	0
2020	0
2020	0
2020	0
2019	0
2019	0
2017	0
2014	0
2014	0
2019	1
2019	1
2019	1
2019	1
2018	1
2017	1
2017	1
2017	1
2017	1
2015	1
2014	1
2014	1
2014	1
2014	1

2016 2
2015 2
2015 2

2015 2
2015 2
2015 2

2014 2
2014 2
2014 2
2014 2
2016 2

2014 ή παλιότερα 2

2015 2
2016 2
2015 2
2020 3
2020 3
2020 3
2020 3
2020 3
2019 3

2019 3
2019 3
2017 3

2017 3

2017 3

2019

4

2019

4

2019

4

2019

4

2019

4

2020	5
2020	5
2020	5
2020	5
2019	5
2019	5
2019	5
2019	5
2019	5
2019	5
2019	5
2019	5
2019	5
2018	5
2017	5
2017	5
2017	5
2017	5
2016	5
2016	5
2016	5
2016	5
2014	5
2014	5

